

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ШУНТИРУЮЩЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ СВЕТОВОЙ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODELING OF THE VALUE OF THE SHUNT RESISTANCE OF A SOLAR CELL BASED ON THE LIGHT VOLT-AMPERE CHARACTERISTIC

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
*Российский государственный геологоразведочный
университет им. С. Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,
S. Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Данная статья посвящена анализу вопроса солнечной энергетики. Раскрываются проблемы повышения эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую. Приведена эквивалентная схема замещения солнечного элемента и уравнение, описывающее её. Проанализирован график вольт-амперной характеристики солнечного элемента. Предложен метод расчета одного из ключевых параметров солнечного элемента по его вольт-амперной характеристике. Этот метод основан на аппроксимации кривой характеристики элемента. В результате проведенного исследования получено выражение для определения шунтирующего сопротивления солнечного элемента. Как вывод, отмечена полезность полученного результата для дальнейших инженерных вычислений и в вопросах повышения эффективности солнечных модулей.

This article is devoted to the analysis of the issue of solar energy. The problems of increasing the efficiency of converting solar energy into electrical energy are revealed. An equivalent solar cell replacement scheme and an equation describing it are given. The graph of the volt-ampere characteristic of a solar cell is analyzed and a method for calculating one of the key parameters of a solar cell based on its volt-ampere characteristic is proposed. This method is based on the approximation of the curve of the characteristic of the element. As a result of the study, an expression was obtained for determining the shunting resistance of a solar cell. As a conclusion, the usefulness of the obtained result for further engineering calculations and in improving the efficiency of solar modules is noted.

Ключевые слова: *солнечная энергетика, солнечный элемент, шунтирующее сопротивление, вольт-амперная характеристика, моделирование.*

Key words: *solar energy, solar cell, shunt resistance, current-voltage characteristic, modeling.*

С каждым годом возобновляемые источники энергии набирают все большую популярность во всем мире [1, с. 937]. Использование солнечной энергии привлекательно в свете традиционных источников энергии. При этом гелиоэнергетика характеризуется экологической безопасностью и простотой в применении [2, с. 29].

На эффективность выработки энергии такими преобразователями влияют не только географические и климатические условия. Коэффициент заполнения, напряжение разомкнутой цепи и ток короткого замыкания солнечного элемента являются важными параметрами, поскольку они определяют максимальную мощность, которую может генерировать солнеч-

ный элемент. Контроль электрических характеристик элементов солнечных панелей, является основой прогнозирования эффективности работы солнечных электростанций [3].

Повышение эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую является основной задачей солнечной энергетики [4-6]. Эффективность такого преобразования определяется вольт-амперной характеристикой солнечного элемента, форма которой зависит от ряда параметров: последовательного и параллельного (шунтирующего) сопротивлений, плотности тока насыщения и некоторых других [7].

Несколько работ [8-9] посвящено методическим подходам математическому моделированию фотоэлектрических преобразователей, что позволяет получать точные решения для вычисления вольт-амперных характеристик и проводить соответствующий анализ.

Как известно, солнечный элемент – это элемент с нелинейными характеристиками. Для изучения его поведения в цепях применяются эквивалентные схемы, которые могут упростить анализ и расчет этих схем. Для анализа будем использовать эквивалентную схему солнечного элемента, представленную на рис. 1:

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения солнечного элемента.

Уравнение, описывающее эквивалентную схему замещения солнечного элемента, можно представить в следующем виде:

$$I = I_{ph} - I_o \left[\exp\left(\frac{e(U + IR_s)}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{IR_s + U}{R_p} \tag{1}$$

где I – величина тока, протекающего через нагрузку, U – падение напряжения на нагрузке, I_{ph} – величина генерируемого фототока, I_o – величина тока насыщения диода, A – диодный коэффициент, e – модуль заряда электрона, k – постоянная Больцмана, T – термодинамическая температура, R_p – параллельное (шунтирующее) сопротивление, R_s – последовательное сопротивление.

Пусть фототок I_{ph} и ток короткого замыкания и I_{sc} равны между собой, тогда величина последовательного сопротивления $R_s = 0$

$$I = I_{sc} - I_o \left[\exp\left(\frac{eU}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{U}{R_p} \tag{2}$$

Этому уравнению соответствует следующая вольт-амперная характеристика солнечного элемента (рис. 2), графическое представление которого можно представить в виде комбинации двух функций: прямой и параболы [10, с. 31]. Данная световая характеристика демонстрирует зависимость выходного тока, генерируемого при освещении элемента и протекающего через подключенную нагрузку, от падения напряжения на этой нагрузке.

Рис. 2. График вольт-амперной характеристики солнечного элемента.

Первую часть графика можно аппроксимировать с помощью линейной функции следующим образом

$$\exp\left(\frac{eU}{AkT}\right) \approx 1 + \frac{eU}{AkT} \tag{3},$$

тогда

$$I = I_{sc} - U \left(\frac{I_o e}{AkT} + \frac{1}{R_p} \right) \tag{4}.$$

С другой стороны, левая часть графика имеет следующий вид

$$I = I_{cs} - \frac{I_{cs} - I_{mp}}{U_{mp}} U \tag{5},$$

приравняем (4) и (5)

$$\frac{I_o e}{AkT} + \frac{1}{R_p} = \frac{I_{sc} - I_{mp}}{U_{mp}} \tag{6},$$

откуда

$$\frac{I_o R_p e}{AkT} + 1 = \frac{I_{sc} - I_{mp}}{U_{mp}} R_p \tag{7}.$$

При $U = U_{oc}$ $I = 0$

$$I_{sc} - I_o \left[\exp\left(\frac{eU_{oc}}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{U_{oc}}{R_p} = 0 \tag{8},$$

при $U = U_{mp}$ $I = I_{mp}$

$$I_{sc} - I_o \left[\exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{U_{mp}}{R_p} = I_{mp} \tag{9}.$$

Решим систему из полученных уравнений

$$I_o \left[\exp\left(\frac{eU_{oc}}{AkT}\right) - \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right) \right] - \frac{U_{oc} - U_{mp}}{R_p} = I_{mp} \tag{10},$$

тогда

$$I_o R_p = \frac{U_{oc} - U_{mp} + I_{mp} R_p}{\exp\left(\frac{eU_{oc}}{AkT}\right) - \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right)} \quad (11).$$

Подставим выражение (11) в (7)

$$\frac{U_{oc} - U_{mp} + I_{mp} R_p}{\exp\left(\frac{eU_{oc}}{AkT}\right) - \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right)} \frac{e}{AkT} + 1 = \frac{I_{sc} - I_{mp}}{U_{mp}} R_p \quad (12),$$

откуда искомое значение шунтирующего сопротивления равно

$$R_p = \frac{\frac{U_{oc} - U_{mp}}{\exp\left(\frac{eU_{oc}}{AkT}\right) - \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right)} \frac{e}{AkT} + 1}{\frac{I_{sc} - I_{mp}}{U_{mp}} - \frac{I_{mp}}{\exp\left(\frac{eU_{oc}}{AkT}\right) - \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right)} \frac{e}{AkT}} \quad (13).$$

Так как следующее выражение является малой величиной

$$\frac{1}{\exp\left(\frac{eU_{oc}}{AkT}\right) - \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right)} \frac{e}{AkT} \quad (14),$$

окончательно получим

$$R_p = \frac{U_{mp}}{I_{sc} - I_{mp}} \quad (15).$$

Полученное выражение имеет довольно простой вид.

Таким образом, в настоящей работе было получено выражение для определения шунтирующего сопротивления солнечного элемента. В данном способе предполагается равенство значений фототока и тока короткого замыкания. Полученный результат может быть полезен для дальнейших инженерных вычислений и в вопросах повышения эффективности солнечных модулей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов, Ж. И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. Д. Румянцев // ФТП, 2004. Т. 38, вып. 8. С. 937-948.
2. Наумов, А. В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006—2010 гг. / А. В. Наумов // Изв. вузов. Материалы электрон. техники, 2006. № 2. С. 29-35.
3. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the fill factor of the solar module IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. № 808. С. 12-18.
4. Петрусев А.С., Юрченко А.В. Эффективный способ увеличения мощности солнечных установок. Физика, 2014. № 2 (960) С. 4–8.
5. Шиняков Ю.А., Шурыгин Ю.А., Аржанов В.В., Осипов А.В., Теушаков О.А., Аржанов К.В. Повышение энергетической эффективности автономных фотоэлектрических энергетических установок. Доклады ТУСУР, 2011. № 2 (24), ч. 1. С. 282–287.
6. Bishop J.W. Computer simulation of the effects of electrical mismatches in photovoltaic cell interconnection circuits // Solar Cells 25, 1988. pp. 73-89.
7. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the fill factor of the solar module В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 3, Mining, Production, Transmission, Processing

and Environmental Protection. Сер. "III International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection"" 2021. С. 12-18.

8. Зиновьев В.В., Бельтюков А.П., Бартенев О.А. Математическая модель фотоэлектрического преобразователя с использованием W-функции Ламберта // Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета. 2016. №2 (48). С. 22-30.

9. Gow J. A. Development of a photovoltaic array model for use in power-electronics simulation studies / J. A. Gow, C. D. Manning // IEE Proceedings- Electric Power Applications, 1999.vol. 146, no. 2. pp 193-199.

10. Канарейкин А.И. Моделирование кривой мощности солнечного модуля // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 2021. № 10. С. 31-34.

© Канарейкин А. И., 2022.